

El papel de la cultura en ELE y L2 desde una perspectiva etnográfica

The role of culture in SFL and 2nd L from an ethnographic perspective

Dr.C Manuel de Jesús Rabaza Torres.¹

E mail: manuel.jrt@fenhi.uh.cu, manuelrabaza@gmail.com

ORCID: 0000-0002-6970-4466

RESUMEN:

El **tema** del presente trabajo es el proceso de enseñanza/aprendizaje (PEA) del Español como Lengua Extranjera (ELE) o Segunda Lengua (L2) en la Facultad de Español para No Hispanohablantes (FENHI) de la Universidad de La Habana. El primer **objetivo** del artículo consiste en explicar las ventajas que supondría la introducción de la enseñanza de los fundamentos de la antropología sociocultural, así como de las técnicas de la etnografía de la comunicación en el PEA de ELE y L2 en esa institución docente. Esta adición permitiría alcanzar una adecuada relación intercultural que pondría fin a la actitud mimética y de subordinación de los estudiantes y egresados de la carrera hacia la sociedad y la cultura matrices de la lengua meta, heredadas de la concepción de la categoría Competencia Comunicativa del método comunicativo. El segundo **objetivo** reside en explicar los beneficios de la sustitución de la Competencia Comunicativa por la Competencia Comunicativa Intercultural –que la comprende– como objetivo central del PEA de ELE, de forma que se sustituya al mediador lingüístico (traductor/intérprete) por la figura del mediador intercultural que lo desborda, y de esa manera, posicionar la carrera en un nuevo nicho del mercado internacional de servicios académicos, reportando mayor visibilidad a la FENHI, a la Universidad de La Habana y un incremento sustancial de ingresos al sistema. La propuesta se sustenta en los resultados de numerosas investigaciones cuyos autores son mencionados a manera de referente. Los **métodos** utilizados fueron el histórico-lógico, el de análisis-síntesis, la investigación bibliográfica y documental, el enfoque en sistema y la teoría fundamentada.

Palabras clave:

Cultura, Lengua, Comunicación, Intercultural

SUMMARY:

The subject of this paper is the teaching/learning process (TLP) of Spanish as a Foreign Language (SFL) or Second Language (2nd L) at the College of Spanish for Non-Spanish Speakers (CSNS) of the University of Havana. The first objective of the article is to explain the advantages that the introduction of the teaching of the fundamentals of sociocultural anthropology, as well as the techniques of communication ethnography in the TLP of SFL and 2nd L in that educational institution would entail. This addition would allow reaching an adequate intercultural relationship that would put an end to the mimetic and subordinate attitude of the students and graduates of the career towards the mother society and culture of the target language, inherited from the conception of the Communicative Competence category of the communicative method. The second objective is to explain the benefits of substituting Communicative Competence for Intercultural Communicative Competence – which includes it – as the central objective of the SFL TLP, so that the linguistic mediator (translator/interpreter) is replaced by the figure of the intercultural mediator that overwhelms him, and in this way, position the career in a new niche of the international market of academic services, reporting greater visibility to CSNS, the University of Havana and a substantial increase in income to the system. The proposal is based on the results of numerous investigations

¹ Profesor Titular de la Universidad de La Habana.

whose authors are mentioned as a reference. The methods used were historical-logical, analysis-synthesis, bibliographic and documentary research, system approach and grounded theory.

Key words: Culture, Language, Communication, Intercultural

INTRODUCCIÓN

El **tema** del presente trabajo es el proceso de enseñanza/aprendizaje (PEA) del Español como Lengua Extranjera (ELE) o Segunda Lengua (L2) en la Facultad de Español para No Hispanohablantes (FENHI) de la Universidad de La Habana. La **importancia** del artículo radica en que abre una nueva perspectiva para ELE y L2 en la FENHI, y por ende, en Cuba. Su **novedad** consiste en proponer avanzar del enfoque comunicativo al enfoque comunicativo intercultural y en la necesidad de superar la formación de mediadores lingüísticos con la formación de mediadores interculturales. Su **actualidad** está dada en que con su propuesta, se alinea con las posiciones más avanzadas asumidas por las universidades europeas líderes en este tipo de formación, así como con la Línea de Investigación No.II de la FENHI, Estudios Psicopedagógicos, más específicamente Didáctica de la lengua extranjera. Se definió como **objeto de estudio** el PEA de ELE en la FENHI, y como **campo de investigación** la manera de enseñar la cultura de las LE. El primer **objetivo** del artículo es explicar las ventajas que supondría la introducción de la enseñanza de los fundamentos de la antropología sociocultural, así como de las técnicas de la etnografía de la comunicación en el PEA de ELE y L2 en esa institución docente. Esta adición permitiría alcanzar una adecuada relación intercultural, que pondría fin a la actitud mimética y de subordinación de los estudiantes y egresados de la carrera hacia la sociedad y la cultura matrices de la lengua meta, heredados de la concepción de la categoría Competencia Comunicativa del método comunicativo. Presupone la sustitución de la Competencia Comunicativa por la Competencia Comunicativa Intercultural –que la comprende– como objetivo central del PEA de E/LE, de forma que se sustituya al mediador lingüístico (traductor/intérprete) por la figura del mediador intercultural que lo desborda, y de esa manera, posicionar la carrera en un nuevo nicho del mercado internacional de servicios académicos, reportando mayor visibilidad a la FENHI, a la Universidad de La Habana y un incremento sustancial de ingresos al sistema. La propuesta se sustenta en los resultados de numerosas investigaciones cuyos autores son mencionados a manera de referente. Así pues, la justificación del estudio parte del imperativo de encontrar las vías necesarias para facilitar el conocimiento satisfactorio de las culturas meta en el PEA de toda LE como catalizador para la adquisición de estas, así como porque permite identificar algunas de las dificultades que este propósito encuentra en la FENHI y las formas en que dichas dificultades podrían ser paliadas. Se emplearon los **métodos teóricos** histórico-lógico, análisis-síntesis y de enfoque en sistema. La investigación se sustentó en la teoría fundamentada, que rompe con el dogma del sistema hipotético-deductivo, no utiliza presupuestos *a priori* (Wagenaar, 2003), no sigue una lógica variable dependiente e independiente, ni prueba hipótesis. Muy útil para la descripción, interpretación y construcción de conceptos a partir de los datos recogidos fue complementada con los **métodos empíricos** de la recopilación y el análisis documental, la observación participante y el enfoque en sistema. La información fue verificada mediante la triangulación de las fuentes y los métodos antes mencionados.

DESARROLLO:

1. ¿Y la cultura, ... qué es?

La definición etimológica del término cultura se pierde en los orígenes de la antigüedad, adquiere sustancia en los siglos XVIII y XIX europeos y se ha convertido en objeto de ardua discusión para los científicos sociales desde mediados del siglo XIX hasta hoy. Miquel López (2008) señala que, tradicionalmente, la cultura había sido confundida en la enseñanza de ELE con lo folklórico y lo

exótico. A lo que se puede añadir en el caso cubano, todo aquello que junto a breves acercamientos a la «alta cultura», queda contemplado en la cultura popular² y en la cultura popular tradicional.³ Entiéndase, elementos epidérmicos de las religiones de origen africano, música, bailes y comidas típicas que, en no pocos casos, devienen en estereotipos.

Por otra parte, como se apunta en Medina Garríguez (2009, pp. 26-84), el concepto de *cultura* no ha sido un concepto unívoco ni siquiera en el campo de la Antropología. De hecho, en el clásico trabajo de Kroeber y Kluckhohn (1952), se registran hasta un total de 164 definiciones sobre la cultura a partir de los autores estudiados, cifra incrementada con los estudios antropológicos posteriores.

Esta situación dificulta el llegar a un consenso sobre una definición de cultura adecuada a ELE, así como a la selección e introducción de componentes culturales en sus clases. Como expone Hernández Sacristán (1999, pp. 15-42), la lengua es un componente lingüístico íntimamente ligado a la cultura del hablante, y no se puede separar la enseñanza meramente formal o lingüística de la enseñanza sociocultural, si se aspira a un aprendizaje holístico de la lengua. Ante los inconvenientes antes enumerados, el presente trabajo se propone como objetivo que se enseñe a los estudiantes de ELE no solo elementos culturales pertenecientes a una cultura meta determinada, sino; que se les empodere al proveerles de las técnicas de la etnografía y la antropología cultural, de forma que puedan investigar dicha cultura según sus propias necesidades.

Haciendo abstracción de la larga y accidentada historia de las definiciones del término cultura, en este trabajo se ha realizado una pequeña selección de autores y conceptualizaciones de la cultura que pueden resultar útiles a los profesionales y estudiantes de ELE y L2. Para iniciar esta reflexión el autor ha decidido utilizar como referente el concepto de cultura ofrecido por Edward Burnett Tylor (1871), concepto que ha devenido en un clásico dentro de las definiciones antropológicas de carácter descriptivo, orientadas a la búsqueda de los motivos que llevaban a los pueblos a comportarse de tal o cual modo:

La cultura o civilización, tomada en su sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre. La situación de la cultura en las diversas sociedades de la especie humana, en la medida en que puede ser investigada según principios generales, es un objeto apto para el estudio de las leyes del pensamiento y la acción del hombre (Tylor, en Bohannan & Glaze, 2003, p.64).

De esta forma, Tylor convierte la cultura en objeto de la ciencia, resalta su condición de sistema, su carácter histórico, su rasgo de ser algo adquirido, así como su relación con la conducta humana, ... aunque es justo señalar, que esta definición está permeada por la perspectiva evolucionista imperante en su época.

² La cultura popular es el conjunto de expresiones y manifestaciones generadas, creadas y preservadas en una sociedad o grupo humano específico con un condicionamiento histórico particular; se transmite y difunde de una generación a otra fundamentalmente por vía oral y por imitación. *Constituye un proceso dinámico y cambiante*. Los aspectos esenciales que la caracterizan son: historicidad, transmisión, creatividad colectiva, continuidad intergeneracional, empirismo, habilidad, destreza, vigencia por extensos períodos de tiempo (Mejuto y Guancho. 2008, p. 5).

³ [...] la cultura es un sustantivo clave de la propia condición humana con las cualidades de lo popular en lo creativo y lo tradicional en lo perdurable [...]; *es popular, porque el pueblo es el creador y portador de sus valores que transmite de una generación a otra*, y de los cuales participa, consume y disfruta; y *es tradicional, porque la tradición es una regularidad que caracteriza la perdurabilidad en el tiempo de las manifestaciones culturales*, así como su índice de desarrollo *a partir de un continuo proceso de asimilación, negación, renovación y cambio hacia nuevas tradiciones* (Guancho 2009, p. 25).

Ahora bien, ¿en qué medida se relaciona el contenido de este concepto con los elementos que aporta el *Plan Curricular del Instituto Cervantes*; tales como los *Referentes culturales*, *Saberes y comportamientos socioculturales* y *Habilidades y actitudes socioculturales*, entre otros... Una simple mirada permitirá apreciar que todos están contenidos en el concepto de Tylor, lo que permite suponer que, si se entiende correctamente qué es la cultura en ELE, se puede llegar a dominar la competencia sociocultural.

De ser así, los estudiantes desarrollarían la capacidad de utilizar una determinada lengua, relacionando la actividad lingüística comunicativa con determinados marcos de conocimiento propios de una comunidad de habla; tales como, los que abarcan las referencias culturales de diverso orden, el de las rutinas y usos convencionales de la lengua, el de las convenciones sociales y el de los comportamientos ritualizados no verbales. De lograrse el propósito anterior, se alcanzaría el dominio de la competencia comunicativa; pues se conocerían las reglas sociales, culturales y psicológicas que determinan el uso particular del lenguaje en un momento dado, e incluso, la competencia comunicativa intercultural.

Otra ventaja de definir o identificar un concepto de cultura, adecuado para ELE y L2, es contar con un modelo propio que facilite el conocimiento de la cultura meta a partir de un enfoque antropológico. Este modelo, modelo de cultura al fin, debería expresarse como un sistema multifuncional abierto, a partir de un enfoque integral sistémico.

Según Nalimov (1974, p.137), un modelo es una cierta construcción intelectual encaminado a describir una parte de la realidad en un aspecto determinado y restringido. Ahora bien, –y esto es decisivo– a un mismo sistema complejo pueden corresponder varios modelos, cada uno de los cuales describe una de las facetas del sistema investigado. O sea, diversos modelos tienen derecho a una existencia simultánea (Savranski,1983, p. 69). A cada modelo puede corresponderle un concepto. De la misma forma, tal y como existen diversos conceptos de cultura existirán diferentes modelos de cultura.

El sistema modelador más universal que refleja la realidad es el lenguaje natural primario. «Los lenguajes secundarios (sistemas modeladores secundarios) son estructuras comunicativas superpuestas al nivel del lenguaje natural [...] Los sistemas modeladores secundarios (como todos los sistemas semióticos) se componen según el tipo de lenguaje. Por cuanto la conciencia humana es una conciencia lingüística, todos los tipos de modelos estructurados sobre la conciencia pueden ser calificados como sistemas modeladores secundarios» (Lotman, 1970, p.16).

Ahora bien, ¿adónde lleva el razonamiento anterior? Pues a que los sistemas modeladores secundarios conforman el arte, la filosofía, la ciencia, etc, y entre todos, estructuran el sistema modelador de la cultura –o el lenguaje de una cultura dada– integrado en sistemas de signos/símbolos jerarquizados y relacionados según sus funciones y cuyo conocimiento permitiría a los «otros» traducir/interpretar dicha cultura. A su vez, revela a la cultura como un sistema semiótico, cuyas funciones claves son la informativa, la directiva y la comunicativa, secundadas por la protectora, la socializadora, la individualizadora o de autorrealización personal (Savranski,1983, p.74).

De las funciones antes mencionadas, la función comunicativa de la cultura resulta muy interesante para ELE, ya que tributa al intercambio de información y a la comprensión mutua intelectual-emocional profunda y a la educación recíproca. Esta comunicación se sustenta en la existencia de un sistema de signos/símbolos y de un código para interpretar sus significados. Estos signos/símbolos tienen un carácter histórico y sintetizan la experiencia acumulada por generaciones anteriores organizados en estereotipos, creencias, ritos, normas, actitudes, etc. Por ende, el reper-

torio de signos/símbolos que conforma el lenguaje siempre es organizado por una determinada sociedad para satisfacer determinadas necesidades.

La anterior reflexión conduce ineludiblemente al concepto de cultura del antropólogo *funcionalista* Bronislaw Malinowski para el cual, la cultura sería el conjunto integral constituido por los utensilios y bienes de los consumidores, por el cuerpo de normas que rige los diversos grupos sociales, por sus ideas y artesanías, creencias y costumbres. La tesis central de Malinowski es que la cultura existe para satisfacer las necesidades biológicas, psicológicas y sociales del individuo (Bohannan & Glazer, p. 283).

Pero la anterior no es la única inferencia. Para el antropólogo *estructuralista* Claude Lévi-Strauss (1958), la cultura es un peculiar código de comunicación o un texto de composición compleja, regido por el intercambio de palabras; es decir, el lenguaje. Para este investigador, la cultura es un mensaje que puede ser decodificado tanto en sus contenidos, como en sus reglas. Los signos y sus significados pueden ser asociados por metáforas, como es el caso de las palabras. El modelo de la cultura, por lo tanto, será análogo al de la gramática de la lengua (Savranski, 1983, p. 80). Para Strauss, lo fundamental es llegar a dilucidar las reglas que subyacen en la articulación de los símbolos en una cultura, y observar la manera en que éstos dotan de sentido la actuación de una sociedad. Con ese propósito crea los mitemas y mifemas; nociones equivalentes a los conceptos de morfema o fonema de la fonología. Su concepción es una síntesis de la semiótica general y de la antropología cultural.

Igual de atractivas resultan las definiciones de cultura de los antropólogos Franz Boas y Clifford Geertz. Para el primero, las estructuras del inconsciente colectivo se exteriorizan en categorías lingüísticas y culturales. Interpreta a la cultura como un sistema isomorfo a la lengua; y los elementos de la cultura, los llamados rasgos culturales, como análogos de los fonemas. Sostenía que el fin principal de la antropología cultural era estudiar la cultura como descripción análoga al procedimiento de la descripción lingüística.

Por su parte Geertz (1973), mantiene un punto de vista semiótico, define a la cultura como un «sistema de concepciones expresadas en formas *simbólicas* por medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre las actitudes hacia la vida». Explica que se necesita una «descripción densa» de la cultura, *pues cualquier aspecto del comportamiento humano tiene más de un significado* [Geertz, en Bohannan & Glazer (2003, p. 546)]. Esta última constituye buena parte de la explicación de porqué, no basta con enseñar elementos culturales para apoyar el aprendizaje de una LE, sino, que resulta imprescindible armar al estudiante con las técnicas de la etnografía y la antropología, de forma que este pueda realizar su propia «descripción densa» de la cultura meta.

En resumen, hoy se puede entender el término cultura como un sustantivo independiente y abstracto que describe procesos generales de desarrollo intelectual, espiritual y estético, en uso desde el siglo XVIII. Un sustantivo independiente, utilizado ya sea general o específicamente, que indica una forma particular de vida, de gente, de un período o de un grupo empleado a partir de Herder y el siglo XIX; al que se suma, el sustantivo independiente y abstracto que describe trabajos y prácticas de actividades intelectuales y especialmente artísticas relativamente tardío. Prima entonces, la idea de un proceso general de desarrollo intelectual, espiritual y estético, aplicado y transferido efectivamente a los trabajos y prácticas que lo representan y lo sostienen.

2. La cultura al interior de ELE y L2

De la misma forma que el concepto de *cultura* ha ido evolucionando a través del tiempo y las escuelas en el ámbito de la Antropología, así ha sucedido también dentro del mundo de ELE. Se ha

pasado de una visión exclusivista de la cultura legitimada (entendida como arte, literatura, gastronomía, tradiciones, folklore, etc.), a otra que se acerca más al sustrato de la actuación de los hablantes que busca explorar los presupuestos que intervienen en todo acto de comunicación. Sin embargo, aun no se ha llegado a consenso sobre una definición de cultura que se adapte a los objetivos específicos de la Didáctica de las Lenguas y sus Culturas porque, como explican Barro, Jordan y Roberts (200, p. 83):

No es fácil ni cómodo enlazar el aprendizaje de idiomas con los estudios culturales, por varias razones. La lingüística aplicada y la enseñanza de idiomas generalmente han buscado sus marcos teóricos y conceptuales en la lingüística y la psicología, mientras que la *antropología*, merecedora de la pretensión de ser la disciplina que más va asociada al estudio de las culturas, se ha encontrado marginada. El resultado ha sido que la «cultura», *en vez de debatirse en la bibliografía de la pedagogía de la lengua, ha sido insertada tal cual en los libros de texto de idiomas*. Las referencias culturales tienden a manifestarse como afirmaciones esencialistas e irreflexivas, casi totalmente carentes del sentido de agencia individual: por ejemplo, “los franceses están más orientados hacia la familia que los ingleses [...]”

De cualquier forma, es indudable que la llegada del enfoque comunicativo a la enseñanza de las lenguas ha sido toda una revolución en la metodología y la didáctica por su carácter interdisciplinario. Este enfoque nace como resultado del trabajo de diferentes disciplinas como la lingüística del texto, la pragmática, la etnografía, la psicolingüística y la sociolingüística, entre otras. Concibe a la lengua como una herramienta de comunicación que posee una serie de reglas metaoracionales que permiten a los hablantes interactuar con ella.

A partir de estos enfoques, la cultura ha sido dividida a los efectos de la didáctica de las lenguas en cultura formal, o *highbrow culture*, que incluiría la historia, las artes o las grandes gestas de una comunidad y la cultura profunda, o *lowbrow culture*, que engloba las costumbres, las tradiciones o las formas de vida cotidiana de esa comunidad. Siguiendo esta línea; Vez, Guillén y Alario (2002, p.122) la clasifican en cultura culta, los *saberes* aprendidos en lo que concierne al espíritu y el pensamiento; y cultura popular, encaminada al *saber hacer*, al saber estar con otros, es decir, al ámbito del comportamiento.

En cambio Adaskou, Britten y Fahsi (1990, p.4) hablan de cuatro clases diferentes de cultura relacionadas con la didáctica de la lengua: la estética, referida al arte; la sociológica orientada a los ritos y las costumbres; la semántica, relativa a los significados de la lengua y la pragmática, que es la cultura de la interacción y de las situaciones. También son cuatro los tipos de cultura que propone Castro Prieto (1999):

[...] la cultura *behaviorista* o la cultura como comportamientos observables; la *funcional* o la cultura como reglas que se derivan del comportamiento; la *cognitiva*, o la lógica por la cual los individuos analizan, organizan y entienden el mundo y, por último, la definición *simbolista* que dice que la cultura es un sistema de símbolos o significados. Para este autor, las definiciones cognitivas y simbólicas son las que más ayudan a la didáctica de la lengua porque “ambas tienen en cuenta al individuo con sus percepciones e interpretaciones (Castro Prieto, 1999, p. 44).

Otra forma de comprender la cultura en ELE la ofrece Kramsch (1998, p. 8), quien opta por identificar tres capas de cultura en el contexto del aprendizaje de una lengua: la capa social, o formas de comportamiento, pensamiento y evaluación que comparten todos los miembros de una misma comunidad discursiva; la capa histórica, o producciones materiales de un grupo social, como por ejemplo, las representaciones de sí mismo y de los demás y la capa de la cultura de la

imaginación que conduce y condiciona las decisiones, acciones y actitudes de la gente. Entonces, a partir de los elementos anteriores se abren las siguientes preguntas ¿cómo enseñar la cultura?

3. ¿Qué contenidos de cultura enseñar en ELE y L2?

Para intentar empezar a dar una respuesta a esta pregunta, se podría realizar una selección pragmática –según las necesidades del tipo de curso y de los alumnos implicados– de los siguientes elementos:

- a) Materiales: todos los objetos, en su estado natural o transformados por el trabajo humano, que un grupo esté en condiciones de crear y consumir en un momento dado de su devenir histórico y que porten significado para la cultura que los contiene. Abarca toda la cultura material de una sociedad específica.
- b) De organización: las formas de relación social sistematizadas, a través de las cuales se hace posible la participación de los miembros del grupo cuya intervención es necesaria para cumplir la acción. La magnitud y otras características demográficas de la población son datos importantes que deben tomarse en cuenta al estudiar los elementos de organización de cualquier sociedad o grupo.
- c) De conocimiento: las experiencias asimiladas y sistematizadas que se elaboran, se acumulan y transmiten de generación a generación y en el marco de las cuales se generan o incorporan nuevos conocimientos. Incluye tanto los saberes como los *saber hacer*.
- d) Simbólicos: los diferentes códigos que permiten la comunicación necesaria entre los participantes en los diversos momentos de una acción. El código fundamental es el lenguaje, pero hay otros sistemas simbólicos significativos que también deben ser compartidos para que sean posibles ciertas acciones y resulten eficaces.
- e) Emotivos: que también pueden llamarse subjetivos. Son las representaciones colectivas, las creencias y los valores integrados que motivan a la participación y/o la aceptación de las acciones: la subjetividad como un elemento cultural indispensable.

En este intento de seleccionar elementos culturales a transmitir, sería un apoyo útil la concepción de Martín Morillas (2001, p. 294) para quien el desarrollo de la enseñanza de la cultura dentro de la lingüística se rige por cinco paradigmas:

- a) Cultura como civilización.
- b) Cultura como etnografía de la comunicación.
- c) Cultura como ajuste psico-social.
- d) Cultura como cognición natural.
- e) Cultura como concienciación crítico-emancipativa.

Así pues, los tres aspectos fundamentales del estudio de la cultura; el aspecto social conductual-normativo, las tendencias de actitud psicosociales y la perspectiva ideológica crítico-emancipativa deben de ser tenidas en cuenta para que la cultura en la enseñanza de la lengua sea tratada debidamente (ibid. p. 316).

De esta manera, los criterios para la selección de los contenidos culturales a impartir en ELE y L2 pueden ser muy variados, pero esencialmente se deberían seleccionar los contenidos que intervengan en el proceso comunicativo que se estudie en clase; bien sean sobre proxémica, cronémica, retórica contrastiva, pragmalingüística, tabúes, o sobre turnos de palabra y actos de habla.

Sin embargo, a juicio de este autor, resulta imprescindible introducir el uso del método etnográfico en el PEA de ELE y L2, ya que sus estudiantes en un contexto de inmersión tienen tres objetivos: aprender todo lo que puedan sobre la nueva cultura, obtener un adecuado nivel para poder comunicarse en el día a día del entorno donde están inmersos y lograr un nivel aceptable de competencia de la lengua meta.

El enfoque etnográfico permitiría a los alumnos de ELE y L2 modificar los naturales mecanismos de defensa monoculturales, interesarse por las diferencias culturales y aprender a apreciarlas. Les permite obtener y/o construir herramientas de aprendizaje sobre la nueva cultura, realizar observaciones más cuidadosas y llegar a interpretaciones más correctas y menos distorsionadas. Podrán desarrollar la habilidad de negociar con mayor sensibilidad hacia las diferencias entre su cultura y la nueva; estar más abiertos a recibir todo tipo de información y evitar los estereotipos, los prejuicios y los choques culturales.

De lo antes dicho se desprende que tanto el alumno de ELE y L2 como el etnógrafo necesitan conocer la *cultura*, entendida como un todo (holismo) indisociable del contexto donde se produce. El método etnográfico involucra al investigador en la vida social de la comunidad en la que desarrolla el trabajo de campo, para aprender a implicarse en esas relaciones sociales de acuerdo con las reglas que las rigen. El alumno de ELE deberá hacer lo mismo pues, debe aprender los códigos de comunicación verbal, pero también no verbal, los sistemas de conducta, etc., tal como refleja el *Marco de Referencia Europeo*. Así, como el etnógrafo lleva a cabo su investigación participando en la cultura, el alumno de ELE debe sentir que la cultura a la que se está aproximando es una cultura en la que podría vivir.

Por otro lado, resulta muy interesante mencionar que el trabajo de campo del etnógrafo se entiende como un *desplazamiento* que implica «cruzar la diferencia cultural, las fronteras entre la sociedad de procedencia y la sociedad objeto» (Díaz de Rada y Velasco, 2004, p. 28). El Marco Común Europeo de Referencia (MCER), aunque no lo ponga en estos términos, también espera que el alumno presente esta capacidad típica del etnógrafo, podríamos decir que este aspecto queda recogido en el enfoque cultural adoptado en el MCER. El proceso de aprender una lengua lleva a descubrir que otras formas de vivir son igualmente legítimas, porque todas responden a un porqué cultural que puede ser arbitrario como lo son tantos otros aspectos culturales. La posibilidad de conocer otras formas de convivir y de aprender lenguas ayuda a neutralizar el etnocentrismo excluyente y favorece la perspectiva intercultural.

Otro paralelismo importante entre ambas disciplinas es que el diario de campo se corresponde con el portafolio que introduce el nuevo marco europeo de enseñanza y aprendizaje de lenguas. Tal y como hace el etnógrafo, el alumno también tiene cierto control sobre su aprendizaje gracias a este conjunto de actividades, de comentarios, de reflexiones, de definición de objetivos, evaluación de resultados, etc., que poco a poco, debería ir llevando a cabo y recogiendo. Así como el etnógrafo depende de sus informantes, el alumno depende del profesor, de sus compañeros, de la familia que lo acoge, de sus vecinos y amigos que ayudan a configurar el contexto de su «trabajo de campo».

En definitiva, ni la etnografía, ni ELE, ni L2 tienen como único objetivo la aprehensión intelectualizada de una cultura. Al contrario, aspiran a adquirir los códigos nativos de comunicación para ser capaces de ponerlos en práctica: formas de saludo, adecuación del gesto, las reglas de cortesía, los contenidos pertinentes e impertinentes, etc. El alumno descubrirá como el etnógrafo el Nuevo Mundo, haciendo uso de su destreza heurística para descubrir inductivamente, analizar y reflexionar.

A partir del análisis anterior, es criterio de este autor, que el contenido a incluir y que realmente influiría en un incremento de la calidad de la inmersión y en buena medida, del aprendizaje de la

lengua extranjera es la inclusión de los fundamentos de la antropología lingüística y sociocultural, y las técnicas de investigación etnográfica en el PEA de ELE, de forma que:

En lugar de enseñarse contenidos culturales, se enseñe *un método* para que el aprendiz de LE pueda investigar y descubrir las creencias, conductas y significados de su interlocutor, los cuales son determinados por la cultura del grupo social al que pertenece, aunque este grupo comparte poco de la cultura dominante en su país [...] (Christensen,1994).

Pues,

[...] el hecho de residir durante un tiempo limitado en el lugar en el que se habla la lengua meta y asistir a unas clases, no significa que se esté produciendo una inmersión ni mucho menos plena o efectiva [...] para que esta inmersión efectiva llegue a producirse [...] necesitamos dotar al aprendiz de [...] conocimientos a partir de los cuales interpretar correctamente la realidad del nuevo entorno, con idea de reducir así al máximo o llegar a eliminar el choque cultural y la percepción de distancia social (Gago, 2010).

Ya que en la actualidad:

[...] el objetivo de la enseñanza-aprendizaje de la LE deja de ser un hablante extranjero que se comunica e interacciona con otros como si fuera un hablante nativo, sino un hablante extranjero que puede negociar con el hablante nativo una forma de comunicación y comportamiento [...] satisfactoria para ambos, conservando su identidad cultural, a la vez que es capaz de hacerle comprender a su interlocutor, y de comprender la identidad cultural del mismo (cfr. Valls, 2009), en Martínez (2014).

La inclusión de estas materias permitiría:

[...] proporcionar a los recién egresados sólidas competencias lingüisticopragmáticas para que puedan desempeñar el papel de mediadores lingüísticos e interculturales [...]. Esta figura profesional [...] puede configurarse como un mediador lingüístico-cultural interétnico [...] (Trovato,2015, p.71).

Finalmente, estas modificaciones harían que el mediador lingüístico transitara de la competencia comunicativa a la competencia comunicativa intercultural, y deviniera en mediador intercultural, abriéndose el abanico de sus modos y campos de actuación profesional, así como de las funciones profesionales principales.

CONCLUSIONES:

1. El papel didáctico-social de la cultura al interior de ELE y L2 es el de constituir un referente y un catalizador en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
2. El dominio de los métodos y técnicas de la Antropología Sociocultural y la Etnografía facilitarían la inmersión de los estudiantes en la sociedad «otra» y el conocimiento profundo de la cultura meta lo que coadyuva a desarrollar en ellos las competencias comunicativa intercultural y transcultural.
3. La introducción de las técnicas etnográficas y antropológicas facilitan el tránsito a la competencia comunicativa intercultural.
4. Los mediadores lingüísticos devendrían en mediadores interculturales.
5. Los elementos anteriores implican la reorientación en el PEA de ELE y L2, de la licenciatura y la maestría de la Facultad de Español como Lengua Extranjera de la Universidad de La Habana de la Competencia Comunicativa hacia la Competencia Comunicativa Intercultural, de la Mediación Lingüística a la Mediación Intercultural; lo que obliga a reconsiderar el Objeto Profesional, los Modos de Actuación, los Campos de Acción, las Esferas de Actuación y las Funciones Propias del Profesional ya que el mediador lingüístico se verá sustituido en el futuro por la figura del Mediador Intercultural.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- ADASKOU, K., BRITTEN, D. Y FAHSI, B. (1990). «Design decisions on the cultural content of a secondary English course for Morocco», *ELT Journal*, 44, 1, pp. 3-10.
- BARRO, A., JORDAN, S. Y ROBERTS, C. (2001). «La práctica cultural en la vida cotidiana: el estudiante de idiomas como etnógrafo», en M. Byram y M. Fleming. *Perspectivas interculturales en el aprendizaje de idiomas*. Madrid: Cambridge University Press, pp. 82-103.
- BOAS, F. (1992) *The Mind of Primitive Man*. Buenos Aires, Ed. Almagestos, pp.5-36.
- BOHANNAN, P. Y GLAZER, M. (2003). *Antropología*. Selección de Lecturas. Ed. Félix Varela, La Habana, pp.283-546.
- CASTRO PRIETO, P. (1999). «La dimensión europea en la enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras:La competencia intercultural», *Lenguaje y Textos*, 13, pp. 41-53.
- CHRISTENSEN, J. G. (1994). Sprog og kultur i europæisk integration. En Liep, J. y Olwig, K.F. (Eds.). *Komplekse liv. Kulturel mangfoldighed i Danmark*. Copenhagen: Akademisk Forlag.
- DÍAZ DE RADA, A. Y VELASCO MAÍLLO, H. (1996). «La cultura como objeto». *Signos. Teoría y Práctica de la Educación*, 17, pp. 6-12.
- GAGO, E. (2010). «El desarrollo de la competencia intercultural en el aula de ELE». *Analecta Malacitana (AnMal electrónica)*, 29, 221-239. [en línea]. Disponible en: <https://bit.ly/2ZifhQj>
- GUANCHE, J. (2009). La cultura popular tradicional en Cuba: experiencias compartidas. [en línea]. La Habana: Editorial Adagio. ISBN: 978-959-280-084-7. [Consulta: 2018-6-3]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/341506706_La_cultura_popular_tradicional_en_Cuba_experiencias_compartidas_EDICION_REVISADA_Y_ACTUALIZADA
- HERNÁNDEZ SACRISTÁN, C. (1999). *Culturas y acción comunicativa.Introducción a la pragmática intercultural*. Barcelona: Octaedro.
- INSTITUTO CERVANTES (2006 [2008]). *Plan curricular del Instituto Cervantes*. Madrid: Biblioteca Nueva. [en línea]. Disponible en: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm
- KRAMSCH, C. (1998). *Language and Culture*. Oxford: Oxford University Press.
- KROEBER, A.L. Y KLUCKHOHN, C. (1952). *Culture. A critical review of concepts and definitions*. Peabody Museum of American Archeology and Ethnology. Cambridge: Harvard University, vol. XLVII, 1.
- LÉVI-STRAUSS, C. (1961). *Antropología estructural*. Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba).
- LOTMAN, Y. (1970). *La estructura del texto artístico*. Moscú. Ed. Iskusstvo, p.16.
- MALINOWSKI, B. (1976). *Una teoría científica de la cultura y otros ensayos*. Argentina: Editorial Sudamericana.
- MARTÍN MORILLAS, J. M. (2001). «Developments in culture teaching theory», en García Sánchez, M. E. (ed.) *Present and future trends in TEFL*. Almería: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería, pp. 293-320.
- MARTÍNEZ, J. (2014). «Aproximación al concepto de competencia comunicativa intercultural (CCI)». Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia. [en línea].

Disponible en:

<https://revistas.unal.edu.co/index.php/male/article/download/54796/54956>

- MEDINA GARRÍGUEZ, C. (2009). «La cultura como destreza dentro del aula de Lenguas extranjeras». *Tesis doctoral*. Valencia: Servei de Publicacions de la Universitat de València.
- MEJUTO, M.; GUANCHE, J. (2008). *La Cultura Popular Tradicional. Concepto y Términos Básicos*. [en línea]. La Habana: Compilación. Consejo Nacional de Casas de Cultura. ISBN 9592800804. [Consulta: 2017-6-3]. Disponible en: https://books.google.com.cu/books/about/La_Cultura_popular_tradicional.html?id=4TIItAEACAAJ&redir_esc=y
- MIQUEL LÓPEZ, L. (2008). «La subcompetencia sociocultural». En Sánchez Lobato, J. y Santos Gargallo, I. (eds.). *Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2)/lengua extranjera (LE)*. Madrid: SGEL, pp. 983-1003.
- NALIMOV, V. (1974). *Modelo probabilístico del lenguaje*. Moscú, Ed. Nauka, p.137.
- SAVRANSKI, I. (1983). *La cultura y sus funciones*. Ed. Progreso, Moscú, p.69.
- TROVATO, G. (2015). «La mediación lingüística y cultural: algunas observaciones acerca de su complejidad conceptual y su colocación en el contexto universitario italiano». *Tejuelo*, nº 21 (2015), pp. 65-84. *La mediación lingüística y cultural* Università degli Studi di Catania (Italia). [en línea]. Disponible en: <https://tejuelo.unex.es › article › view>
- TYLOR, E. B. (1871) *La cultura primitiva. La ciencia de la cultura*, en Bohannan, P. y Glazer, M. (2003). *Antropología*. Selección de Lecturas. Ed. Félix Varela, La Habana.
- TYLOR, E. B. (1871) *Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom*. Publicado en español como Tylor, Edward Burnett (1976). *Cultura primitiva: Los orígenes de la cultura*. Ayuso, 2 volúmenes.
- VEZ JEREMÍAS, J. M., GUILLÉN, C. Y ALARIO, C. (2002). *Didáctica de la Lengua Extranjera en la Educación Infantil y Primaria*. Madrid: Síntesis, p. 122.